

РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ДО ЗОВНІШНІХ ПРИРОДНИХ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ВПЛИВІВ У КОНТЕКСТІ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Зміна клімату є одним із найбільших викликів, з якими стикається людство сьогодні. Досягнення кліматичних цілей, спрямованих на обмеження викидів парникових газів, вимагає декарбонізації енергетичного сектору. Одним із ключових елементів цього процесу є розширення використання низьковуглецевих джерел енергії, серед яких важливу роль відіграють атомні електростанції (АЕС).

Зважаючи на тривалий строк експлуатації АЕС, що може складати до 80 років (із урахуванням довготермінової експлуатації за результатами періодичної переоцінки безпеки), необхідно вивчити та врахувати можливий вплив зміни клімату на безпеку та експлуатацію АЕС.

Вплив зміни клімату на АЕС в цій роботі розглядається якісно в парадигмі поняття «резильєнність», що набуває поширення в галузі атомної енергетики. Актуальність проблеми підтверджується тематикою конференції МАГАТЕ «Резильєнність ядерних установок до зовнішніх подій з точки зору безпеки – фокус на зміні клімату» (2025) [1].

Природні екстремальні впливи та їх наслідки для АЕС

Відповідно до [2], кількість випадків природних екстремальних впливів, які спричинили розвантаження АЕС, збільшилась майже у 5 разів за останні 30 років, із значним прискоренням після 2009 року (Рис.1). Попри частіші випадки виникнення, втрати у виробництві електроенергії на АЕС внаслідок природних екстремальних впливів залишаються помірними - менше 50 ТВт·год з 1990 року (тобто менше 0,1% від обсягу електроенергії виробленої на АЕС за той самий період). Для порівняння недовироблення електроенергії на АЕС внаслідок втрати зовнішньої мережі є у тричі більшим.

Рис. 1 – Розвантаження АЕС (недовироблення електроенергії) внаслідок природних екстремальних впливів [2]

Аналіз експлуатаційних подій на АЕС [3], свідчить що наступні впливи (та їх наслідки), імовірно можуть бути викликані зміною клімату:

- затоплення;
- пошкодження елементів систем (зокрема, цифрових) через високу температуру;
- лісові пожежі, що впливають на доступ до майданчика та експлуатацію АЕС;
- вплив піщаних бурь на майданчик та системи АЕС;
- вплив соляних аерозолів на фільтри;
- ускладнення доступу транспортних засобів на майданчик, в тому числі для реалізації протиаварійних заходів;
- втрата/недоступність кінцевого поглинача тепла;
- втрата зовнішньої електромережі.

Наслідки зміни клімату, важливі для безпеки та експлуатації АЕС

За результатами огляду міжнародних публікацій, зокрема [4], можна виділити наступні наслідки зміни клімату, що є важливими для безпеки та надійної експлуатації АЕС:

- збільшення частоти та інтенсивності екстремальних впливів (граничні значення екстремальних впливів можуть перевищувати консервативні значення враховані у проектних основах АЕС із урахуванням запасів безпеки);
- типи екстремальних впливів (окремі екстремальні впливи могли бути раніше відсіяні та відповідно невраховані в проекті АЕС з урахуванням регіону розміщення АЕС, наприклад, піщані бурі, посухи та ін.);
- нові джерела впливів (окремі джерела впливів могли бути раніше виключені з розгляду із урахуванням кліматичної зони розміщення АЕС, наприклад джерела затоплення);
- нові комбінації впливів (сильний дощ + землетрус + зсуви, повінь + замерзання та ін.);
- характеристики впливів, що раніше вважалися «нефізичними» (наприклад, швидкість і інтенсивність великого урагану).

Резильєнність АЕС до зміни клімату

У матеріалах МАГАТЕ [1] резильєнність визначено як «здатність готуватися та планувати, поглинати, відновлюватися та більш успішно адаптуватися до несприятливих подій». Що стосується безпеки АЕС, резильєнність розглядається як міра здатності АЕС відновлюватися до безпечного стану після інциденту. Зазначається, що в проектних основах АЕС постулюються вихідні події на основі яких розробляються відповідні проектні рішення із використанням консервативного підходу та із забезпеченням запасів безпеки.

Для визначення переліку цих вихідних подій застосовуються наявні статичні дані (історичні спостереження), аналітичні методи та узагальнені

переліки із досвіду експлуатації. Як правило, історичні дані, що використовуються в цих оцінках, не враховують зміну клімату. Слід додатково зазначити, що для НІЛР-подій, тобто подій з низькою імовірністю та високим впливом, загалом відсутні історичні дані спостережень. Таким чином в термінах складових резильєнтності реагування на такі події зміщується на фази «поглинання» «відновлення» та «адаптація».

Довід експлуатації АЕС свідчить що конструкції, системи та елементи АЕС здатні витримати природні екстремальні впливи вищої інтенсивності ніж електричні мережі та інші об'єкти критичної інфраструктури. Враховуючи зворотній вплив енергосистеми на безпеку АЕС, у роботі [5] пропонується розглядати аспекти резильєнтності АЕС до змін клімату у складі енергосистеми (Рис. 2).

Рис. 2 – Крива резильєнтності до змін клімату [5]

З урахуванням проведеного аналізу, можна сформулювати наступні складові для підвищення резильєнтності АЕС до зміни клімату:

1. Визначення природних екстремальних впливів, майбутніх тенденцій і екстремальних змін клімату на території розміщення АЕС.
2. Ідентифікація конструкцій, систем та елементів АЕС, що можуть зазнати впливу від зміни клімату.
3. Аналіз вразливості і ризику, що виникають через зміни клімату внаслідок відмови конструкцій, систем та елементів АЕС).
4. Розробка плану адаптації до зміни клімату для підвищення резильєнтності АЕС.

Зазначені складові підвищення резильєнтності АЕС до зміни клімату потребують подальшого опрацювання та розробки теоретичних основ для їх реалізації.

Список літератури:

- [1]. IAEA, International Conference on Resilience of Nuclear Installations against External Events from a Safety Perspective – Focus on Climate Change, Announcement and Call for Papers. https://www.iaea.org/sites/default/files/24/11/cn-337_announcement_and_call_for_papers.pdf
- [2]. IAEA, Climate Change and Nuclear Power 2022. Securing Clean Energy for Climate Resilience, <https://www.iaea.org/sites/default/files/iaea-ccnp2022-body-web.pdf>
- [3]. P. Contri, Climate change impact on the safety of nuclear installations. USNRC RIC 2022, TH21 -Are We Observing More Extreme Weather Events that Affect the Risk of Nuclear Power Plants? March 8-10, 2022
- [4]. Investigating Natural Disaster-Related External Events at Nuclear Power Plants: Towards Climate Change Resilience, International Journal of Energy Research, Volume 2024, Article ID 3921093, <https://doi.org/10.1155/2024/3921093>
- [5]. C.Hart, IEA, Climate Resilience, J.Lim, 2021, https://iea.blob.core.windows.net/assets/e6962b75-103d-4567-b11a-94eac0c01daf/ClimateResilience_JinsunLIMandCraigHart.pdf